

A INFLUÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE NO PROCESSO TERAPÊUTICO

Ana Júlia Sousa Lima Dornela¹, Miriam Silva Santos¹, Felipe Fernandes De Brito¹, Ana Carolina Dias Roriz¹, Vinícius Fagundes Pereira¹, Marillia Lima Costa², Júlia de Miranda Moraes³

¹Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

²Docente Externa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás. Brasil.

³ Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A espiritualidade possui um papel importante, atuando como fator adjuvante no processo terapêutico de diversas condições, principalmente quando iniciada de maneira precoce. A prática da espiritualidade promove a melhoria no bem-estar e no controle, tanto da percepção da doença quanto das alterações fisiológicas nos pacientes em observação médica. A terapia espiritualizada alivia sintomas de saúde mental e altera modulações biológicas associadas ao estresse/inflamação. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo avaliar o impacto da espiritualidade no processo terapêutico de pacientes internados. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, que investigou artigos publicados no período de 2020 a 2025, nas plataformas PubMed, ERIC e SciELO, sobre o papel da espiritualidade no tratamento em saúde, utilizando os descritores “spirituality”, “religion”, “clinical treatment”, “treatment”, “recovery”, “clinical recovery” combinados por operadores booleanos. Foram incluídos artigos originais em qualquer idioma e excluídos estudos sem dados primários, literatura cinzenta e duplicatas. **RESULTADOS:** Foram encontrados 18 artigos, cujos resultados demonstraram a influência positiva da espiritualidade em diversos tipos de tratamentos: pacientes com condições crônicas, como doenças reumatológicas, em recuperação de dependência química, assim como transtornos mentais e tratamentos oncológicos. A prática da oração e meditação auxiliou na redução do estresse e depressão, na promoção de resiliência psicológica e na recuperação de traumas. Contudo, conflitos espirituais ou crenças punitivas podem agravar o sofrimento, reforçando a necessidade de abordagens individualizadas. Nesse sentido, a integração da espiritualidade com a saúde pública deve ser feita com cautela, exigindo que os profissionais estejam capacitados para acolher as necessidades espirituais de forma individualizada. **CONCLUSÕES:** Conclui-se que a espiritualidade contribui positivamente para a melhora da qualidade de vida dos pacientes, sendo ainda mais eficaz quando combinada com outras terapias.

Palavras-chave: internação; acolhimento; oração.